

მიქელაძე თ.

ასოც. პროფესორი, განათლების დოქტორი
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თელავი, საქართველო

ნარატიული კვლევის თავისებურებები

Мікеладзе Т.

професор, доктор педагогіки
Телавський державний університет імені Якова Гогобашвілі
Телаві, Грузія

ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ნარატიული კვლევა გამოირჩევა მთელი რიგი თავისებურებებით. იგი თვისებრივ კვლევებს მიეკუთვნება და კონსტრუქტივისტულ პარადიგმაზეა დაფუძნებული. მასში თვისებრივი მკვლევარი საკვლევ რეალობას ობიექტურ მოცემულობად კი არ აღიქვამს, არამედ სოციალურად კონსტრუირებულად.

ნარატიულ კვლევას, როგორც კვლევის მეთოდოლოგიას, ჯონ დიუიმ, ფილოსოფოსმა და განათლების თეორეტიკოსმა, ჩაუყარა საფუძველი. დიუიმ მის მიერ შეუმუშავებული მოდელის პრინციპები დააფუძნა ურთიერთქმედებასა და უწყვეტობის თეორიაზე, რომელშიც „პიროვნული“, „სოციალური“, „დროსთან დაკავშირებული“ და „სიტუაციური ტერმინები“ გამოცდილების მახასიათებლების აღწერისას მნიშვნელოვნად მიიჩნია. დიუისთვის ცხოვრებისა და განათლების შესწავლა გამოცდილების შესწავლაა; ანუ, მისი აზრით, განათლება, ცხოვრება და გამოცდილება ერთი და იგივეა.

დიუიმ გამოიყენა სამგანზომილებიანი ნარატიული სტრუქტურის მიდგომა (ურთიერთქმედება, უწყვეტობა და სიტუაცია) მნიშვნელობის ასახსნელად და ეს მიდგომა გამოცდილების მისეულ ფილოსოფიაში ცენტრალურ ადგილს იკავებს პირად და სოციალურ კონტექსტში. ეს მიდგომა გვთავაზობს ადამიანის შესაცნობად გამოვიკვლიოთ არა მხოლოდ მისი პირადი გამოცდილება, არამედ მისი ურთიერთქმედება სხვა ადამიანებთან. დიუის სამგანზომილებიანმა ნარატიული სტრუქტურის მიდგომამ დიდი

გავლენა მოახდინა ნარატიული კვლევის შესწავლასა და გამოყენებაზე ბევრ დისციპლინაში, მათ შორის განათლებაშიც. სიუჟეტის მოქნილობა, წარსულიდან აწმყოში ან მომავალზე გადასვლა, დიუის გამოცდილების თეორიის უმთავრესი ნაწილია.

დიუის თეორიაზე დაყრდნობით, Clandinin და Connelly-მ წამოაყენეს ამ ნარატიული მიდგომის სამი ასპექტი [1]: პირადი და სოციალური (ინტერაქცია); წარსული, აწმყო, მომავალი (უწყვეტობა); ადგილი (სიტუაცია). სამგანზომილებიანი ნარატიული სტრუქტურის ურთიერთქმედება მოიცავს გამოცდილების პიროვნულ და სოციალურ ასპექტებს. ამ ჩარჩოს გამოყენებით მკვლევარი სწავლობს ამბავს ორი მიმართულებით: მთხრობელის პირად გამოცდილებას და სხვა ადამიანებთან მის ურთიერთობას. ამ ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული განზრახვები, მიზნები და თვალსაზრისი, რომლებიც შეიძლება აისახოს ანალიზში.

უწყვეტობა ან დროში თხრობა ცენტრალურია ნარატიული კვლევისთვის. სიუჟეტის გაანალიზებისას მკვლევარი განიხილავს მთხრობელის წარსულ და აწმყო ქმედებებს, რადგან ეს ქმედებები, სავარაუდოდ, მომავალშიც მოხდება.

სიუჟეტის ანალიზის დროს ასევე გასათვალისწინებელია სიტუაცია ან ადგილი. მკვლევარი ეძებს კონკრეტულ ადგილებს მთხრობელის ლანდშაფტში, რომლებიც მნიშვნელობას სძენენ თხრობას, როგორცაა მთხრობელის ფიზიკური მდებარეობა და როგორ იმოქმედა ამ ადგილას მომხდარმა აქტივობებმა მის გამოცდილებაზე.

მკვლევრის და კვლევის მონაწილის ურთიერთობა

ნარატიული კვლევა რთული და დინამიური მეთოდოლოგიაა. მკვლევარი და მონაწილე მუდმივად აწარმოებენ მოლაპარაკებებს ისტორიების მნიშვნელობაზე, ახდენენ ვალიდაციას და მასალის ანალიზს. მკვლევარი ავითარებს ღრმა გაგებას სხვადასხვა კონტექსტის შესახებ, რომელიც ეხება მონაწილის ცხოვრებას, როდესაც მკვლევარი აგროვებს ისტორიებს, აწარმოებს მოლაპარაკებებს ურთიერთობებსა და მიმოწერას, იკვლევს მონაწილესთან თანამშრომლობის ახალ გზებს, რათა აქტიურად ჩართოს იგი კვლევის პროცესში. მონაწილესთან აქტიური თანამშრომლობა აუცილებელია

ნარატიული კვლევის პროცესში. ეს პროცესი აყალიბებს მკვლევრის მიერ კვლევის ანგარიშის ახლებურ ხედვას.

კვლევის ეთიკური მხარე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ნარატიულ კვლევაში. იგი პასუხისმგებლობის ერთობლიობაა ურთიერთობებში: პასუხისმგებლობა მონაწილეთა ღირსების, კონფიდენციალურობისა და კეთილდღეობისთვის. ნარატიული კვლევის მკვლევარს ორმაგი როლი აკისრია: პირველი, მკვლევრის როლი – მონაწილესთან ურთიერთობაში და მეორე, მეცნიერულ საზოგადოებაში პროფესიული როლი.

მნიშვნელოვანია, რომ მკვლევარი იყოს გულწრფელი თავისი ინტერესების შესახებ, რათა უზრუნველყოს მონაწილესთან სანდო ურთიერთობა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მკვლევარმა მიაწოდოს კვლევის სრული ახსნა მის დაწყებამდე, რათა მონაწილეებმა არ იგრძნონ გაკვირება ან მოტყუება მოგვიანებით.

ნარატიულ კვლევაში მონაწილეებს საშუალება აქვთ ღია კითხვების საშუალებით მოუთხრონ ამბავი, გამოცდილების შესახებ და დაფიქრდნენ იმ ასპექტებზე, რომელიც მათ სურთ რომ გადასცენ თავიანთ მსმენელებს. ყველაზე მარტივი შეკითხვებიც კი შეიძლება იყოს სხვანაირად გაგებული. Holstein & Gubrium-ის მიხედვით აქტიური ინტერვიუერი ააქტიურებს ნარატივის გადმოცემას და კვლევის მონაწილე მიმოიხილავს საკვლევ საკითხს სხვადასხვა ჭრილში [2].

მკვლევრის და კვლევის მონაწილის შორის შემცირებული სხვაობა ქმნის თანაბარ და მოკრძალებულ ინტერაქციას, სადაც მონაწილე ჯეროვნადაა დაფასებული, როგორც ექსპერტი საკუთარ ცხოვრებაში. ეს არის მისი ცოდნა და გამოცდილება კვლევის საკითხთან მიმართებაში, რაც მნიშვნელოვანია ამბის მოყოლაში და კვლევის პროცესში, რადგან ურთიერთობის კონტექსტი გავლენას ახდენს იმაზე თუ რა ითქვა, როგორ ითქვა, მკვლევარის და მონაწილის მახასიათებლები, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა და კულტურულ/ისტორიული კონტექსტი.

ნარატიული თხრობა გვთავაზობს საშუალებას ცოცხალი გამოცდილება გადმოიცეს ამბად, სადაც ენას მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის. ენა რეალობას

ღრმა სურათს გადმოსცემს და იგი არაა მარტივი ტექნიკური საშუალება მნიშვნელობის გადმოსაცემად. რისმანის მიხედვით მონაწილეები უბრალოდ არ მოგვითხრობენ განყენებული სამყაროს შესახებ. ეს 'მოთხრობები' კონსტრუირებულია შემოქმედებითად, სავსეა ვარაუდებით და ინტერპრეტაციებით [3]. ნარატიული კვლევა უბრალოდ არ განიხილავს „რა“ არამედ იკვლევს „როგორ“ რომ სრულად ჩასწვდეს საკითხს [4] უნარი კარგად გადმოსცე ამბავი, წარმოაჩინო საკუთარი თავი კარგი მხრიდან და შენი ნათქვამი იყოს გაგებული მსმენელის მიერ, წარმოადგენს „მოთხრობელის პრობლემას“ რისმანის მიხედვით [5]. კვლევის მონაწილეს უწევს სათანადო გამოცდილების გამოხმობა მეხსიერებიდან, იმისათვის რომ შეიქმნას მნიშვნელობა კვლევის კითხვებთან მიმართებაში. კვლევის მონაწილემ შეიძლება გამოიყენოს ცრუ დაწყებები, ბგერები, ყოყმანი, პაუზა და გამეორებები იმისათვის, რომ გადმოსცეს „როგორ.“ ასეთი დეტალები ტრანსკრიპტში, შემდგომ მკითხველში ქმნის დამაჯერებლობის განცდას და აფიქრებს იმ შინაგან ბრძოლაზე, რასაც მოთხრობელი განიცდის თხრობისას. მნიშვნელობების კონსტრუირება ორმხრივად ხდება მკვლევრის და კვლევის მონაწილის აზრების გაცვლა-გამოცვლითა და დაზუსტებით.

ამრიგად, ამბის სინამდვილე არ წარმოადგენს ნარატიული კვლევის კონკრეტულ საზრუნავს, რადგან თავად ამბავია მნიშვნელოვანი, რასაც მსმენელი გაიგებს; როგორ წარმოაჩენს მოთხრობელის პოზიციას და როგორ იქნება გააზრებული გამოცდილება მოთხრობელის მიერ.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Clandinin, D.J. & Connelly, F.M. (2000). *Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research*, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
2. Holstein, J.A. & Gubrium, J.F. (1995). *The Active Interview*. London: Sage.
3. Riessman, C.K. (1993) *Narrative Analysis*. London: Sage.
4. Elliott, J. (2005) *Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage.
5. Riessman, C.K. (2008) *Narrative Methods for the Human Sciences*. London: Sage.